

Дубновицкая А.А., Фурманов К.К.
Москва, НИУ ВШЭ

ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОХОД КАК ДЕТЕРМИНАНТА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЗАРПЛАТОЙ В РОССИИ

Исследование поддержано грантом РФФ 21-18-00427.

В настоящей работе приводятся результаты моделирования удовлетворенности заработной платой с учётом двух основных факторов: абсолютной величины оплаты труда и ее отношения к зарплате референтной группы.

Распространены два подхода к оценке связи зарплаты и удовлетворенности ею: модель собственной выгоды (self-interest model) и модель оценки справедливости (justice model) в терминологии Younts, Mueller (2001). В соответствии с **моделью собственной выгоды** заработная плата как вид материального вознаграждения всегда воспринимается человеком положительно: каждая дополнительная единица оплаты увеличивает ее, каждая отнятая – уменьшает.

Модель оценки справедливости предполагает, что при восприятии зарплаты важную роль играет её сравнение с неким референтным значением (Mussweiler, 2003). Согласно этой модели, существует некий «справедливый» уровень оплаты труда для индивида с его конкретными характеристиками. Вознаграждение увеличивает удовлетворенность только до тех пор, пока заработная плата не достигает справедливого уровня, а превышающие справедливые уровни выплат уменьшают удовлетворённость.

В случае зарплаты ниже среднего последствие, предсказываемое моделью оценки справедливости – индивид менее доволен своей зарплатой – совпадает с моделью собственной выгоды. Однако зарплата выше среднего может оказывать как положительный, так и отрицательный эффект на удовлетворенность. Таким образом, если у индивидов с зарплатой ниже среднего оба эффекта однонаправленные, а у тех, кого выше – разнонаправленные, то логично предположить (не забывая про убывающую предельную полезность), что во втором случае влияние изменения зарплаты на удовлетворенность будет меньше, чем в первом. Это и есть основная **гипотеза**, которая проверяется в настоящем исследовании.

Из существующих исследований влияния референтного дохода и удовлетворенности зарплатой известно, что связь между ними сильная (например, Clark, Oswald, 1996). При этом влияние относительного дохода может быть как положительным (Senik, 2004), так и отрицательным (Kifle, 2014). Из существующих исследований работы именно по России

немногочисленны, причем в фокусе оказывается удовлетворенность не зарплатой, а работой или жизнью в целом (Linz, 2003; Смирных, 2009; Bartolucci et al., 2017; Вередюк, 2020), хотя и в связи с зарплатой. Однако ни одна из перечисленных работ не учитывает относительный доход.

Модель удовлетворённости описывается системой из двух уравнений: уравнения заработной платы и уравнения собственно удовлетворённости.

$$\ln w_i = x_i' \beta + \varepsilon_i \quad (1)$$

$$\ln \frac{P(S_i > j)}{P(S_i \leq j)} = \alpha_0 + \alpha_1 E(\ln w_i) + \alpha_2 I_i^+ (\ln w_i - E(\ln w_i)) + \alpha_3 I_i^- (\ln w_i - E(\ln w_i)), \quad (2)$$

$j = 1, 2, 3, 4$

Здесь w_i — заработная плата работника i , выплаченная в прошлом месяце;

x_i' — вектор-строка объясняющих переменных в уравнении заработной платы, отражающих признаки работника и места проживания;

β — вектор коэффициентов при объясняющих переменных в уравнении заработной платы;

ε_i — случайная составляющая;

S_i — ответ работника i на вопрос об удовлетворённости оплатой труда (1 — «совсем не удовлетворён», 5 — «полностью удовлетворён»);

$I_i^+ = 1$, если $\ln w_i \geq E(\ln w_i)$, 0 иначе;

$I_i^- = 1$, если $\ln w_i < E(\ln w_i)$, 0 иначе;

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ — коэффициенты уравнения удовлетворённости.

Основная идея модели заключается в разделении удовлетворённости заработной платой на две составляющие: определяемую «типичной» для работников с заданными характеристиками и заработной платой $E(\ln w_i)$ и определяемую относительным доходом — отклонением выплачиваемой заработной платы от типичной $(\ln w_i - E(\ln w_i))$. Мы допускаем, что вклад сравнения меняется в зависимости от того, получает ли индивид зарплату больше типичной или меньше, чтобы учесть возможность «оценки справедливости» — в этом отличие рассматриваемой модели от тех, что использовались в других работах (Clark, Oswald, 1996; Kifle, 2014; Javdani, Krauth, 2019; Дубновицкая, 2021).

Способ оценивания модели — метод максимального правдоподобия с полной информацией. Модели оценивались по данным Российского Мониторинга Экономики и Здоровья (РМЭЗ НИУ ВШЭ) с 2002 по 2019 год отдельно для каждого года и отдельно для мужчин и женщин. В подвыборку включены работающие на момент опроса люди от 18 до 65

лет, получающие положительную зарплату, которые ответили на вопрос об удовлетворенности зарплатой.

Объясняющие переменные для определения «типичной» зарплаты отобраны исходя из наиболее часто используемых в исследованиях зарплаты по данным РМЭЗ. В частности:

1. возраст;
2. трудовой стаж на текущем месте работы;
3. семейное положение;
4. наличие у индивида подчиненных на работе;
5. тип поселения (городская или сельская местность, проживание в Москве или Санкт–Петербурге);
6. наличие среднего специального или профессионально-технического образования;
7. наличие высшего образования;
8. средняя заработная плата в регионе проживания по данным Росстата
9. среднемесячная заработная плата супруга.

Уравнение заработной платы носит вспомогательный характер — оно нужно, чтобы оценить величину $E(\ln w_i)$, фигурирующую в уравнении удовлетворённости. Результаты оценивания этого уравнения не противоречат многочисленным исследованиям зарплаты по данным РМЭЗ.

Для настоящего исследования основное значение имеют оценки коэффициентов $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. Динамика оценённых коэффициентов для всего анализируемого периода представлена на рис. 1; точные значения оценок вместе со стандартными ошибками приведены в Приложении 1.

Рис.1. Вклад компонент заработной платы в удовлетворённость: динамика оценённых коэффициентов α_1 , α_2 , α_3 по выборкам мужчин (а) и женщин (б).

Построено авторами по результатам оценивания модели.

Пунктирные линии на рис. 1 отражают значения оценок коэффициента α_2 (вклад положительных отклонений от средней заработной платы). Ниже расположены сплошные линии, соответствующие оценкам для α_3 (вклад отрицательных отклонений). На всём временном промежутке, кроме 2004 и 2005 годов, отклонение от «типичной» зарплаты в положительную сторону даёт больший вклад, чем отклонение в отрицательную сторону, в особенности для женщин. Это противоречит высказанному ранее предположению, что социальное сравнение играет большую роль для тех работников, чьи заработные платы относительно малы.

Оставшиеся контурные линии на рис. 1 отражают изменения оценённого коэффициента α_1 . Для всего анализируемого периода, кроме, опять же, 2004 и 2005 годов, «типичная» заработная плата даёт меньший вклад в удовлетворённость, чем положительные отклонения от «типичного» уровня. При сравнении с отрицательными отклонениями обнаруживаются небольшие различия между полами: у мужчин вклад «типичной» зарплаты примерно такой же, как и у отрицательных отклонений, а у женщин «типичная» зарплата играет чуть меньшую роль.

Особенности 2004 и 2005 года авторы не могут объяснить содержательно. Данные этих лет отличаются от прочих по описательной статистике (в 2004 и 2005 году необычно высокий процент респондентов выбирал ответ «скорее удовлетворен», в то время как вариант «не очень удовлетворен» выбрала заметно меньшая доля работников по сравнению с остальными годами), чем вероятно и объясняются необычные результаты оценивания моделей для этих лет.

Полученные результаты противоречат модели собственной выгоды в том смысле, что удовлетворённость зарплатой в значительной мере зависит от сравнения ее со средней для группы работников с заданными характеристиками. В этом плане модель оценки справедливости лучше объясняет реалии определения удовлетворенности зарплатой, но и эта модель плохо согласуется с данными — во всяком случае, в утверждении, что при превышении зарплатой некоего порогового значения она более не воспринимается индивидом как благо, а скорее как бремя. В настоящей работе отклонения зарплат от среднего в положительную сторону всегда дают только положительный вклад в уровень удовлетворённости.

Более того, этот вклад заметно больше, чем у отрицательных отклонений, что также противоречит модели оценки справедливости в предположении о равенстве справедливого дохода среднему. Защитник модели оценки справедливости может привести следующий довод: работники не считают среднюю оплату труда справедливой, оптимальный уровень зарплаты намного выше среднего, поэтому отклонения от среднего в положительную сторону не считаются несправедливыми. Этот довод не объясняет обнаруженного неравенства $\alpha_2 > \alpha_3$, но свидетельствует, что полученные результаты не противоречат модели оценки справедливости без приравнивания справедливой зарплаты к средней.

Мы предлагаем следующее истолкование полученным оценкам: значительная часть респондентов с относительно низкой заработной платой вполне сознательно пошли на такие условия, потому что имеющаяся работа привлекательна для них в других аспектах (другие условия труда, свободное время, соответствие рабочего занятия способностям и желаниям работника) или потому что забота о зарплате возложена на другого члена семьи.

Если это предположение будет подтверждено, оно может стать основой для пересмотра результатов исследований отдачи от стажа и образования. Ориентируясь на оплату труда, эти исследования пренебрегают неденежной отдачей, которая может играть определяющую роль для индивида: из возможностей, которые даёт образование, он может предпочесть возможность работать за относительно низкую оплату на устраивающих его условиях.

Несмотря на неожиданные результаты, не соответствующие многим представлениям касательно влияния переплаты на удовлетворенность, выводы работы в отношении важности дохода других людей для самого индивида не противоречат предыдущим эмпирическим исследованиям по российским данным (Linz, 2003; Linz, Semykina, 2012; Bartolucci et al., 2017; Дубновицкая, 2021) и, дополняя их, свидетельствуют о ярких особенностях отечественного рынка труда, заслуживающих дальнейшего изучения.

Список использованной литературы:

1. Вередюк О. В. “Динамика субъективного благополучия при внутрифирменной трудовой мобильности в России”, Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены, 2020, 1(155), с. 391–407
2. Дубновицкая А.А. “Кто доволен своей зарплатой? О чем говорят данные РМЭЗ”, Прикладная эконометрика, 2012, т. 64, с. 49–69
3. Смирных Л. И. “Удовлетворенность работой на российском рынке труда”, Вестник Воронежского государственного университета, 2009. Серия: экономика и управление, 2, с. 90–100
4. Bartolucci F., Bruno G. S. F., Demidova O., Signorelli M. “Job satisfaction and compensating wage differentials: Evidence from Russia”, CESifo Economic Studies, 2017, pp. 333–351
5. Clark A. E., Oswald A. J. “Satisfaction and comparison income”, Journal of Public Economics, 1996, 61, pp. 359–381
6. Javdani M., Krauth B. “Job satisfaction and coworker pay in Canadian firms”, IZA Discussion Paper 12737. IZA Institute of Labor Economics, 2019
7. Kifle T. “Do comparison wages play a major role in determining overall job satisfaction? Evidence from Australia”, Journal of Happiness Studies, 2014, 15 (3), pp. 613–638
8. Linz S. J. “Job satisfaction among Russian workers”, International Journal of Manpower, 2003, 24, pp. 626–652
9. Linz S. J., Semykina A. “What makes workers happy? Anticipated rewards and job satisfaction”, Industrial Relations, 2012, 51, pp. 811–844
10. Mussweiler T. “Comparison processes in social judgment: Mechanisms and consequences”, Psychological Review, 2003, 110(3), pp. 472–48
11. Senik C. “When information dominates comparison: Learning from Russian subjective panel data”, Journal of Public Economics, 2004, 88, pp. 2099–2123
12. Younts C. W., Mueller, C. W. “Justice processes: Specifying the mediating role of perceptions of distributive justice”, American Sociological Review, 2001, 66(1), pp. 125–145.